

ONLAYN TA'LIMNING CHET TILINI O'RGANISHDA AFZALLIKLARI

Khourshida Khodjayeva

JIDU Roman-german

tillari kafedراسي

katta o'qituvchisi,

hurshida77.77@mail.ru

Annotatsiya. Ta'lim tizimi har bir jamiyatning ajralmas qismi sanaladi. Hozirgi kunda ilm-fan jamiyatning bevosita ishlab chiqaruvchi kuchiga aylangan. Har bir jamiyatning kelajagi ilm-fanning, ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligiga bog'liq. Bugungi kunda ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish va ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Bugungi axborot asri va pandemiya davrida oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim tizimini shakllantirish muhim va dolzarb mavzuga aylandi. Butun dunyo mamlakatlari ta'lim tizimida raqobatbardosh, yuksak salohiyatli, har qanday vaziyatda muammoning yechimini samarali, chiroyli yecha oladigan sifatli kadrlar tayyorlash uchun xizmat qiladigan - bugungi kunning eng ilg'or o'qitish uslubiga aylangan - zamonaviy AKT (kompyuter, telekommunikatsiyalar, multimediya vositalari) ga asoslangan masofaviy ta'lim (MT) shaklini qo'llab kelishmoqda. Ta'lim tizimi tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, o'quv jarayonida internet tizimi va AKTni yangi bilimlarni egallash, saqlash, uzatish hamda amaliy qarorlar qabul qilish vositasiga aylantirish hisobiga kadrlarning sifat darajasini tubdan yaxshilash imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda.

Kalit so'zlar: AKT, masofaviy o'qitish, taqdimotlar, Padlet virtual devoirs, elektron ta'lim,

Masofaviy ta'lim nima?

Masofaviy ta'lim – o'quv jarayonining maqsadi, mazmuni, uslublari, o'qitish vositalari va internet texnologiyalari yordamida tinglovchi hamda o'qituvchilarning masofadan turib, interfaol muloqot qilish jarayoni hisoblanadi.

Masofaviy ta'lim — bu, muayyan sohada mutaxassislar tayyorlash tizimidagi barcha fanlarni kompleks tarzda masofaviy o'qitishga asoslangan, biroq, kompleks doirasida o'qish jarayoni uchun qat'iy belgilangan joy va vaqt mezoni shartli o'rnatilmagan ta'lim shaklidir. Ushbu ta'rif mohiyatini to'la va to'g'ri tushunish uchun, uni yuqorida qayd etilgan masofaviy o'qitishning ta'rifi bilan birga keltirish kerak, albatta.

Masofaviy o'qitish zamonaviy ta'limning eng muhim va tobora ommaviylashib borayotgan shakli sanaladi. Masofaviy ta'lim uslubi o'qitishning yangicha zamonaviy shakli bo'lib, u talabaning mustaqil fikrlash, holatni baholash, xulosa qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek mustaqil bilim olishga, izlanishga, fikrlashga o'rgatadi.

Masofaviy ta'limning afzalligi shundaki, unda har kim o'ziga qulay vaqtda, qulay joyda, qulay muhitda bilim olish imkoniga ega bo'ladi. Shu tufayli ushbu tizim bugungi kunda dunyoda keng rivojlanmoqda.

Masofaviy ta'limning ijobiy tomonlarini ko'radigan bo'lsak, bizningcha, bugungi kunda dunyoda ko'plab OTMLar, yirik korxonalar mutaxassislar malakasini oshirishda ushbu uslubdan foydalanib, yiliga millionlab pul mablag'larini tejamoqda. Shuningdek, masofaviy ta'limning tashkiliy-iqtisodiy afzalliklari ham mavjud bo'lib, jumladan, o'qitish uchun xonalar, doskalar, stol-stullar va boshqa o'quv qurollari zarur emas. Moliyaviy xarajatlar, asosan, o'quv-uslubiy materiallar tayyorlash hamda internet trafik uchun sarflanadi, xolos. Tabiiyki, kunlik sarf-xarajatlar kamayadi. O'quv-uslubiy materiallar, taqdimotlar qanchalik tushunarli va batafsil bo'lsa, shunchalik talabaga foydali va o'zlashtirishi oson bo'ladi.

To'plagan tajribam

Hozirgi globallashtirish jarayonida yashayotgan har bir insonning biron bir chet mamlakat tilini bilishi, albatta, birinchidan, zamonning talabi bo'lsa, ikkinchi tomondan, oldga qo'yilgan ma'lum bir maqsadlarga erishishning kaliti hamdir. Shu munosabat bilan mamlakatimizda chet tillarni o'qitish tizimini takomillashtirishga qaratilgan muhim islohotlar olib borilmoqda. Men fransuz tili bo'yicha mutaxassisman. Shuning uchun sizlar bilan yillar davomida fransuz tilini talabalarga o'rgatish jarayonida to'plagan tajribalarim bilan o'rtoqlashmoqchiman.

Fransuz tilini o'rganish uchun Padlet virtual devoridan foydalanish

Biz fransuz tilini o'rganish juda oson bo'lgan ajoyib vaqtda yashashdan baxtiyormiz. Har bir inson bugungi kunda smartfonga ega, ya'ni podkastlar, videolar, YouTube kanallari va, albatta, musiqa yordamida tilni o'rganish imkoniyatiga egamiz.

Hozirgi kunda chet tillarni o'rganish uchun turli xildagi ilovalar juda rivojlangan bo'lib, ularning samarasi yuqori cho'qqilarga erishishni amalda isbotlamoqda. Men butun dunyo bo'ylab millionlab frankofonlar tomonidan ishlatiladigan va ijobiy natijalarga erishilgan dasturlarni tanladim va ularning funksiyalarini (vazifalarini) qisqacha sanab o'tmoqchiman.

O'qituvchilar faoliyatida Padlet virtual devoridan foydalanish

Padlet

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari soni doimiy ravishda ko'payib bormoqda. Mashhur dasturlar bilan birgalikda turli xil yangi texnologiyalar kirib kelmoqda va ommalashib bormoqda. Bu sizga darsda ishlash uchun ham, darsdan keyin talabalarning mustaqil ishlashi uchun ham foydalaniladigan resurslarni yaratishga imkon beradi. Bunday imkoniyatlar qatorida men "Padlet" onlayn xizmatini ko'rib chiqishni taklif qilaman. Yangi ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi bilan Internet, elektron ta'lim, o'quv kompyuter dasturlaridan foydalanish ta'lim muammolarini hal qilish yo'llaridan biriga aylanmoqda. Bundan tashqari, ushbu muammolarni hal qilish uchun aralash ta'lim usullari va turli xil Google

vositalari va xizmatlaridan foydalanish mumkin. Bunday sharoitda aralash ta'limni o'quv jarayonini tashkil etish shakllaridan biri deb hisoblash mumkin.

Aksar o'qituvchilar ko'p vaqtlarini Internet resurslarini o'rganishga sarflaydilar, bu bir tomondan o'z mavzusini yuqori sifatli o'qitishga imkon beradigan bo'lsa, boshqa tomondan bizga talabalarimiz bilan onlayn bir xil to'lqin uzunligida bo'lishiga imkon beradi.

"Padlet Wall" tarmoq xizmati har qanday o'qituvchi - mavzu yoki sinf o'qituvchisi ishida foydali bo'lishi mumkin bo'lgan qiziqarli manbadir. Hozir biz Padlet devorini ko'rib chiqamiz, u 3 yildan ko'proq vaqt davomida mavjud. Buni nisbatan yangi Internet ixtirosi deb hisoblash mumkin. Bundan tashqari, u maxsus ta'lim maqsadida yaratilgan emas.

Ushbu xizmat veb-sahifalarni tezda yaratish uchun mo'ljallangan, bepul, ishlatishda qulay, foydalanuvchini yaratilgan sahifalar soniga cheklamaydi va rus tiliga tarjima qilingan. Padlet xizmati sizga fotosuratlar, eslatmalar, havolalar, barcha turdagi fayllarni, shu jumladan audio va videolarni biriktirishingiz mumkin bo'lgan devor yaratishga imkon beradi. Padlet juda ko'p qirrali va juda qulay. O'qituvchi o'quvchilar ko'rishi va javob berishi uchun video, fotosurat yoki hujjatlarni yuklashi va namoyish qilishi mumkin. Shunday qilib, barcha talabalar o'quv jarayonida qatnashadilar va bir xil fotosuratlar, videofilmlarga sharh berishlari yoki ularga boshqa manbalarni qo'shishlari mumkin va hamma guruhlarining javoblarini ko'rishlari mumkin. Shuning uchun Padlet hamkorlikda g'oyalarni yig'ish, aqliy hujum va boshqalar uchun ishlatiladi. Padlet xizmati bilan ishlash orqali u loyiha texnologiyasi faoliyati bosqichlarini yanada samarali tashkil etishga imkon beradi, chunki unda:

- barcha formatdagi fayllarni nashr etish imkoniyati;
- jamoaviy (guruhli) ish imkoniyati;
- hujjatlarni tuzatish va tahrirlash imkoniyati;

-o'qituvchi va loyiha ishtirokchilari o'rtasida doimiy teskari aloqa qilish imkoniyati;

-ma'lumotni bir joyda - bitta doskada taqdim etish bilan bosqichma-bosqich kiritish imkoniyati;

-jozibali va yorqin ko'rinish;

-nafaqat fayllarni saqlash, balki ularning aksariyatini devor orqali paydo bo'ladigan qulay o'rnatilgan tasvirni tomoshabinga namoyish qilish qobiliyati;

-tahrirlash va sodda va qisqa bo'lishi mumkin bo'lgan havola orqali oson kirish, -begona odamlar uchun loyiha sahifasining maxfiyligi va kirish imkoniyati yo'qligi;

-ro'yxatdan o'tmasdan ham onlayn platani yaratish qulayligi;

-yaratilgan virtual platalar soniga cheklovlar yo'q;

-Android va smartfon tizimlarining ishlash qobiliyati;

Bundan tashqari, sizning sahifangizni bo'lishish mumkin, siz uni ijtimoiy tarmoqlarga yuborishingiz, PDF, excel formatida elektron hujjat sifatida saqlashingiz, kodini olishingiz yoki elektron pochta orqali yuborishingiz, sahifangizga yoki blogingizga qo'shishingiz mumkin. Va hatto mobil versiyasidan foydalana olasiz. O'zingizning devor sahifangizga havolani tarqatish orqali siz auditiriyada yoki masofadan turib jamoaviy ishni tashkil qilishingiz mumkin.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki, bunday o'qitish jarayonining o'qituvchi va talaba uchun foydali jihati shuki, masofadan turib pedagogik faoliyat olib borish vositasida nisbatan ko'p talabalarga e'tibor qaratishi mumkin. Masofadan o'qitishda talabalarni baholash onlayn-testlar yordamida amalga oshiriladi. Shu sababli talabalarda imtihon paytidagi xavotir va hayajon kuzatilmaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Artemenko V. B. Loyihaga asoslangan yondashuv va veb-vositalar asosida yelektron ta'lim sohasida hamkorlikni tashkil yetish. Ta'lim texnologiyalari va jamiyat. No 2. T. 16. 2013. S. 489-504.

2. Novikov A.M., Novikov D.A. Ta'lim loyihasi: o'quv faoliyati metodikasi. - M., 2004 yil
3. Po'lat Ye.S. Chet tili darslarida loyihalar usuli // Maktabda chet tillari. - 2000. №1
4. Polat Ye.S., M.Yu. Buxarkina, M.V. Moiseyeva, A.Ye. Petrova "Ta'lim tizimidagi yangi pedagogik va axborot texnologiyalari". - M., 2004 yil
5. Pugachev V.M., Gazenaur Ye.G. Axborot texnologiyalarining fan va ta'limdagi o'rni. Kemerovo davlat universiteti xabarnomasi. № 3. 2009. S. 31-34.

Internet-resurslar:

1. <https://rosuchebnik.ru/material/kahoot-servis-dlya-organizatsii-onlayn-viktorin-testov-i-oprosov/>
2. <https://moluch.ru/archive/208/51049/>
3. <http://didaktor.ru/obnovleniya-padlet/>